

ТАЛАБА-ЁШЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МИЛЛИЙ ОНГ ВА ПСИХОЛОГИЯНИНГ УРНИ

Усманова Шаходат Ашуровна

Тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510041>

Аннотация. *Ҳуқуқий тафаккур тушунча, ҳукм ва хулоса қилиш, фикрлашда тушунчалар, ҳукмлар ва хулосалар ўртасида муайян мантиқий боғланиш. Мантиқ фани мазкур формалогик қонунларга асосланиши. Шахснинг фикрлаш маданияти, миллий ҳуқуқий меросимизни янада такомиллаштириш тафаккур таълимотларидаги ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий қарашларни таҳлил этиш, орқали ҳуқуқий ва юксак ҳуқуқий тафаккурни шакллантириш, ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизми ижтимоий муносабатларга, одамларнинг онги ва ҳуқ атворига ахлоқий нормаларнинг аниқ ва самарали амалга оширилишига ҳуқуқ тартиботнинг мустаҳкамланишига ёрдам бериши. Миллий ҳуқуқий тафаккур, миллий онг ва унинг хусусиятлари инсонга хос ҳодиса сифатида психология, адабиёт фанларида Тасаввуф таълимотининг негизи руҳоний дунё билан сўзгорилган ва реал ҳаёт мағзидан келиб чиққан. Диний эркинлик замирида ҳар бир талаба-ёшлар онгида бир зиё мустақил ва орифона тушунчага эга собит эътиқодий тафаккур ишонч имкониятларидаги ҳуқуқий тафаккурни шакллантиришининг психологик асосларидандир.*

Калит сўзлар: *«Тафаккур» фикр юритиш, ўйлаш. Фикр тил ҳукм, онгсизлик ва онглилик инсон руҳий фаолияти, хатти-ҳаракати ахлоқий, ҳуқ-атвор. Одамда ҳаётий тажрибалар, у ижтимоий, индивидуал, ахлоқий, эстетик, психологик, сиёсий, фалсфий, ҳуқуқий, миллий онг Маънавият Зардуштий таълимоти. Юксак маънавият миллий онг тизими асоси ва ривожланиши.*

Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг ҳуқуқий демократик давлат яратиш мақсадида баркамол авлодни тарбиялашга катта эътибор қаратилмоқда. Айниқса ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар тамонлама етук, ёшларнинг мафкуравий ҳуқуқий тафаккурини шакллантиришнинг муаммоларидан келиб чиқиб, таълим-тарбиявий масалаларнинг педагогик-психологик хусусиятларининг талаба-ёшлар онгида инсоният тараққиётининг энг истеъдодлари буюк аждодларимиз меросларидан фойдаланиб, миллий маданий қадриятлар, урф-одатлар ва анъаналарини ўрганиш яратишда жамиятнинг ҳуқуқий ва иқтисодий-маънавий ҳаётида фаол иштирок этадиган комил инсон қилиб тарбиялаш устивор йўналишлардан бири сифатида ҳуқуқий таълим-тарбиядаги мамлакатимиз келажагини белгилайди.

Ҳозирги кунда аксарият ёшларда ўз фикри ва ўзгалар фикрига танқидий-таҳлилий қараш яхши ривожланмаган. Ўз фикрини аниқ, изчил, зиддиятсиз, асосли, ишонарли ифода этиш, ўз хулосаларини исботлай олиш, лозим бўлганда, баҳс-мунозарада ўзгаларнинг хато фикрини дадил рад эта олиш малакаси жуда ҳам муҳимдир.

Шахснинг фикрлаш маданиятини юксалтириш, миллий ҳуқуқий меросимизни янада такомиллаштириш ҳамда тафаккур таълимотларидаги ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий қарашларини таҳлил этиш, унинг изчиллигини аниқлаш ҳамда ёшларнинг ҳуқуқий

тафаккур маданиятини шакллантириш тадбирларини узлуксиз ҳуқуқий таълим-тарбия тизимида самарадорлигини оширувчи омилларни юксалтиришдан иборатдир.

Ҳуқуқий онгни ва юксак ҳуқуқий тафаккурни шакллантириш, ҳуқуқий таъсир кўрсатиш механизмининг самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Ҳуқуқ ижтимоий муносабатларга, одамларнинг онги ва хулқ атворига фақат соф юридик воситалар билангина таъсир этиб қолмайди. Улар шунчалик чамбарчас боғлиқки, ҳуқуқни ҳар томонлама қамраб олади, ахлоқий нормаларнинг аниқ ва самарали амалга оширилишига ҳуқуқ тартиботнинг мустаҳкамланишига ёрдам беради.

Миллий ҳуқуқий тафаккур, миллий онг ва унинг хусусиятлари инсонга хос ҳодиса сифатида психология, адабиёт, социология... каби кўпгина фанларнинг тадқиқот объекти эканлиги таъкиланди. Ниҳоят онгнинг диний маънода тушунилиши унинг илоҳий ҳодиса, худо яратган мўъжиза тарзида талқин қилиниши, инсон руҳи, инсонни истак ва фикрлари тушунчасига хос бўлган онг одам ва оламнинг яратилганлиги масаласи билан бевосита боғлиқлиги, онг моддийликнинг миядаги инъикоси эканлиги, унинг мазмун-моҳияти, инсон фаолияти онг фаолиятига боғлиқлиги, онг ривожланишида биологик омиллар билан ижтимоий омилларнинг бир-бирига боғлиқлиги масалалари таҳлил қилинди. Яъни XVIII асрдан онг бевосита инсон мияси фаолияти билан боғланганлиги, фалсафа тарихидаги “вульгар материализм” оқими намояндаларининг ”жигар сафро ишлаб чиқаргани каби, мия ҳам онгни ишлаб чиқаради”¹ деб таъкидлаш орқали онг идеал эмас, балки моддий ҳодиса, хулоса чиқарганликлари кабиларда сафрони моддий нарса сифатида кўриш мумкин, аммо онгни кўриб ҳам, ушлаб ҳам, ўлчаб ҳам бўлмаслиги тўғрисидаги нуқтаи назарлар борасида тадқиқот олиб борилганлиги ҳақидаги фикрларни келтирган ҳолда қатор мулоҳазалар билдирилди. Онг тарихи инсоннинг инсон бўлиб шакллана бошлаши тарихи билан боғлиқлигига асосланиб, онгнинг планетар, ҳодиса сифатидаги, инсоннинг онгли мавжудот сифатидаги тараққиёти коинот эволюциясининг табиий ҳосиласи эканлигини инсон онг асосида билганлигини тасдиқловчи биологик ва ижтимоий ҳаракатни етказувчи эканлиги, унинг фаолият шакллари ўртасидаги узвий алоқадорликнинг юқори шакллари куйи шаклларига боғлиқлиги, яъни инсон онгли мавжудот сифатида ўз таъсирини ижтимоий муҳит, ташқи олам, табиатга ўтказиб, уни ўзгартириши, ўзига мослаштириши, шу таъсир кучлари орқали худди шу даражадаги қарама-қарши таъсирни қабул қилиши натижасида ўз табиатини, онг доирасини ҳам ўзгартириб бориши Э.Г.Ғозиев, А.В.Петровский, Ф.Н.Ғоноболин каби психологлар томонидан илмий асослаб берилган. Бинобарин, онг-инъикоснинг олий шакли, деган маънога келиб, онг инсон билан табиатнинг ўзаро таъсири асосида ривожланишини таъкидлаб ўтганимиздек, унинг жуда мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса эканлигини ҳам изоҳлаб ўтишни зарур деб топдик. Бу ҳақда ҳаётий тажрибалар орқали фикр юритиш мумкин. Чунки онгни тушунишда унга миллий-маданий анъаналар, диний, ижтимоий қадрият ва йўналишларнинг таъсири ҳам катта эканлиги маълумлигини ҳаётий тажрибадан қайд этиш ўринли. Шундай экан, онгнинг ижтимоий-фалсафий талқини инсон маънавий ва руҳий ҳаёти намоён бўлишининг барча шакллари бирликда ва яхлитликда олиб таҳлил қилиш имконини беради. Натижада онгнинг воқелик билан муносабатларини назорат қилиш, тартибга солиш ва бошқариш усулларини ўрганиш тамойилларини яратиш зарурлиги маълум бўлади. Таъкидланишича, ҳозирги пайтда ахборотли инъикоснинг ўзи тирик табиатнинг ҳар бир даражасида янада

¹ Фалсафа асослари. Т., ”Тошкент”, 2005й., 203 бет.

мураккаблашиб, ўзига хослик касб этади. Шундай мураккабланиш жараёни психик инъикоснинг шаклланишига замин яратади. Воқеликка фаол муносабат айнан, психик инъикос даражасида шаклланади, инъикоснинг илгарилаб бориши эса, ўз навбатида, унинг ўзига хос, юқори шакли бўлган онгнинг пайдо бўлишига, унинг инсоният ҳаётида оддийдан мураккабга томон боришига имконият яратилади.

Бу жараёнда онг ва мия, онг ва руҳият, онг ва тил, онг ва ахборот тузилмалари, онг ва табиат, онг ва жамият орқали ҳар бир инсоннинг ўзлигини англаши содир, ҳодиса ва нарсаларга нисбатан онгли, онгсиз муносабатлар шаклланиб, “автоматизм” (малака) ҳодисаси тушунчалари ифодаланади. Инсоннинг тажрибаси орқали шаклланган онг унинг ҳар қандай масалани ҳал қилишда: “Онглилик билан онгсизлик қандай муносабатга киришишади?”-деган саволга тўғри жавоб беришида уларнинг “комплекслари” онгнинг таркибий қисмлари сифатида ифодаланади. Жумладан, Зигмунд Фрейд (1859-1939) фикрига қайтган ҳолда тўлиқроқ тушунча берадиган бўлсак, унинг гносеологияга қўшган ҳиссаси асосида руҳиятни онг билан қориштириб юборган концепцияларга жиддий қарама-қаршилиги, яъни онгсизликнинг руҳий фаолиятнинг онгнинг пайдо бўлиши билан шаклланидиган, кейин эса ўз мавжудлиги ва амал қилишига кўра у билан белгиладиган куйи шакли эканлиги ҳақидаги хулосаси ўзига хос аҳамият касб этади. З.Фрейд концепциясининг онгсизликка урғу бериш фалсафасини унинг издоши, швейцариялик психолог К.Г.Юнг (1875-1961) ривожлантириб, онгсизлик таркибидаги архитиплар деб аталувчи нарсаларни аниқлади. Яъни З.Фрейд “комплекси”да инсон индивидуал ҳаёт натижаси ва уни сиқиб чиқариш маҳсули бўлса, К.Г.Юнг “архитиплар”и кишиларнинг жамоавий ҳаёти, уруғлар ҳаёти билан боғлиқ бўлиб, инсон руҳиятида мустақамланиб, авлоддан авлодга насл орқали етказиб берилиши таъкидланади. К.Г.Юнг фикрича, жамоавий онгсизлик, онг остонасида жойлашган нисбатлар юзаки бўлган шахсий онгсизликдан фарқли равишда, одатдаги шароитда англаниши мушкул. Яъни жамоавий онгсизлик, аслида, қадим замонларда ирсият орқали ўтган 4000га яқин доминант белги, мия тузилиши орқали анатомик усулда сақланган образларнинг муайян шакли воситасида ўтиб келаётган ҳолатдир. Туғма тасаввурлар бўлмайди, улар ҳаётнинг тарзи асосида шаклланади. Инсон ҳаёти-тажрибаси жараёнида ҳаёлий фикрлар ифодаланиб, чуқурлашиб, инсоннинг бугунги ҳиссиёти ва амалиётини бошқариб боради. Уларда эса баъзи онгсизлик фаолияти асосида йиғилган кечинмалар ифодаланиб, тирик мия маҳсули бўлмиш кўринмас, таъсирчан индивидуал турмуш тарзи асосида фаолиятда зиддият ҳосил қилувчи манба сифатида воқеъ бўлади. Онг тизимидаги қаҳрамонлик, донишмандлик, инсонийлик, каби фазилатлар ижобий ҳуқуқий тафаккурнинг умуминсоний архитипларига киради. “Соя” архитипига инсондаги барча салбий жиҳатлар, салбий фикр-мулоҳазалар, салбий ҳуқуқий тафаккур хусусиятлари киради. Инсон руҳидаги ғаразли мақсадлар яширин ҳолда ифодаланиши мумкин бўлиб, эркак ва аёлларда жинсий ўзгаришларнинг бошланишини англатади. Натижада улар орқали эркак ва аёллар бир-бирларини тушуниб борадилар. Баъзан бундай ҳоллар руҳий тушқунликка олиб келиши мумкин аммо инсондаги онглилик бу тушқунликка чегара қўяди ёки бутунлик барҳам беради.

К.Г.Юнгдаги “ўзлик” архитипи инсон руҳиятининг субъекти бўлиб, онг маҳсули сифатида инсон фаолиятини олдиндан белгилаб беради. Инсон онги ҳуқуқий тафаккур ифодасини олдиндан белгилаб берувчи манба сифатида инсоният онгидаги кучли ижобий ғоя ва тасаввурларнинг барчаси архитипларга кирар экан. Бу кўпинча диний тасаввурларга боғлиқ бўлиб, кўплаб илмий, фалсафий ва ахлоқий тушунчалар ҳам бундан холи эмас.

Уларнинг ҳозирги шаклини қадимги тасаввурларнинг вариантлари, деб қараш мумкин. Чунки онгнинг функцияси ақл дарвозаси орқали ташқи дунёни англаш ва билишдан иборат бўлибгина қолмасдан, балки ички дунёни ижодий равишда (анализ-синтез асосида) ташқи дунёга айлантиришдан ҳам иборатдир. Инсон ижодий фикр-мулоҳаза юритар экан, у албатта ижобий ҳуқуқий тафаккур хусусиятлари устунлигини англаб олади.

Хулоса қилиб айтганда, онгсизлик ва онглилик инсон ягона руҳий фаолиятининг нисбатан мустақил бўлган икки томонидир. Онгсизликда инсон фаолиятининг бой имкониятлари мавжуд. Инсон хатти-ҳаракати, хусусан, унинг ижтимоий хатти-ҳаракати фақат ахлоқий, ҳулқ-атвор ҳаражатлари билан чегараланиб қолмайди, унда онгсизликка ҳам, албатта, ўрин қолади. Инсон руҳиятининг келиб чиқиши, шаклланиши, такомилли, ривожланишида онгсизлик биринчи, онглилик эса иккинчи босқич бўлиб майдонга чиқади. Лекин онг пайдо бўлиши билан онгсизлик унга қоришиб кетмайди, балки онг билан фаол алоқа қила бошлаши натижасида инсон руҳиятининг таркибий қисмига айланади ва умумлашган ҳолда онгнинг мазмун-моҳиятини ташкил этади. Одамда ҳаётий тажрибалар асосида онгсизлик инсонийлик ва ижтимоийлик, касб этади, у ўз табиатига кўра биоижтимоий ҳодиса ёки ижобийлашув ёки салбийлашув хусусиятига айланиб таркибига киради. Ниҳоят, у ижтимоий, индивидуал, одатий, назарий онг тизимида бўлиниб, ўз шаклларини фарқлаш борасида ахлоқий, эстетик, сиёсий, фалсафий, ҳуқуқий, миллий онг турларига айланиб боради. Бу онгнинг ижобий хусусиятга эга шакллари, унинг салбий хусусиятга эга шакллари ҳам мавжуд бўлиб, одатдан ташқари, ҳуқуқий, эстетик йўналишга эга бўлмаган, фанга зид, миллийликка қарши шакллари ҳам мавжуд. Яъни миллий онг миллий тафаккурнинг ажралмас қисми сифатида инсоният ривожланиши тарихи, тараққиётини белгилаб берувчи маънавият билан боғлиқ ҳолда шаклланган ва ривожланган. Милоддан аввалги 800-йилдан то милодий 2000 йиллар орасидаги инсоният тарихининг бурилиш даврлари бундай ривожланиш даврларининг бошланиши ҳисобланган. Маънавият ривожланиши 2500йиллар олдин, Зардуштий таълимотида ҳам ўз аксини топганлиги аниқ. Кўпгина олимларнинг фикрича², юксак маънавият миллий онг тизимида асос бўлиб, Хитой, Ҳиндистон, Ўрта Осиё, Эрон ҳамда Юнонистонда пайдо бўлган. Ана шу юксак маънавият инсониятнинг тарихий тараққиёт босқичлари маданиятини, тафаккур ва унинг асоси ҳисобланган онг тараққиётини белгилаб берувчи ғоялар, таълимотлар тимсолида ҳал қилувчи аҳамият касб этиб келган. Шу даврда “онг-онг томонидан англаб олинади. Тафаккур эса тафаккур учун таҳлил қилиш объектига айланди”³-деган фикрлар ўз мазмун моҳиятини топди. Демак, кишилар ўртасида ўзининг тўғрилигига бошқаларни ишонтириш учун руҳий кураш бошланиб кетган. Натижада турли даврларга хос ва ҳозирги пайтда ҳам кишилар онгида тафаккур қилинаётган ҳаёт тарзини белгилаб берувчи турли йўналишдаги категориялар ишлаб чиқилди. Категорияларнинг кўпчилиги ўзича ҳосил қилиш кучига эга бўлиб, улар воситасида жаҳон динларига асос солинди.

Худди ана шу давр ва инсоният тарихи йўналишларини, даврларини белгилаб берувчи ва кишилиқ тарихини ўз ўқи атрофида айлантириб турувчи тарихнинг “ўқ илдиз даври” (осевая время) деб эълон қилди. Бу даврларда юксак онг тафаккур намояндалари: Хитойда Конфуций, Ўрта Осиё, Эронда Зардушт, Ҳиндистонда Будда (Шакья-Муни),

²Карл Ясперс. Смысл назначения истории.-М.,1991.,33-бет.,Тохир Карим.Миллий тафаккур тарақиётидан.Т.: “Чўлпон”,- 2003.5-бет.

³ Ўша жойда.-5-бет.

Фаластинда илк пайғамбарлар, Юнонистонда файласуфлар вужудга келган. Кейинчалик инсоният тараққиётининг маънавий асослари бўлиб хизмат қилган миллий онг тарихи ўз даврининг ҳақиқий асосига айланди.

Инсон ўз тафаккури билан аста-секин дунёнинг ибтидоси ва интиҳосини қамраб ола бошлади. Кишилардаги абстракциялаш ҳолати (мавхумлаштира олиш тафаккури) якка худоликни шакллантирди. Худога сиғиниш инсонларни ноҳўя хатти ҳаракатлардан сақловчи манбага айланди. Диний сиймолар, пайғамбарлар инсон онгида ўзига хос йўналишларни шакллантирди. Натижада онг-дунёни категориялар орқали жонли мушоҳада қилиш имконияти, шакллана бошлади.

Пировардида ҳар бир даврга хос маданият, қадимги дунёнинг буюк кадриятлари дунёга келди, инсониятнинг маънавий асослари етила бошлади. Эрамиздан олдинги Миллий тафаккурнинг шаклланиш жараёнига илк бора донишманд Зардушт томонидан асос солинганлиги тўғрисидаги фикрни кўпгина манбалар тасдиқлайди. Бундай хулосалар кўпгина олимлар, айниқса, Тоҳир Карим томонидан ўзига хос услубда таъкидланган⁴. Ушбу муаллифнинг фикр-мулоҳазаларига кўра, инсоният ўзининг кейинги тараққиётида Зардушт таълимотининг кўп қирраларини, айниқса, онг, онг мазмунидаги ҳис-туйғулар ифодасини ўзлаштирмасдан онг йўналишларини янада такомиллаштириш жараёнини давом эттира олмасди. Шунинг учун ҳам кишилар тасаввурида, ҳис-туйғусида доимий ўрнашиб қолган чин ва ёлғончи дунё, жаннат ва дўзах, дев ва фаришта каби аниқ манбалар сифатида шаклланган бўлса ҳам инсонларни бир-бирларига муносабати ҳали аниқ шаклланмаган ҳолда, ҳуқуқий тафаккур туйғулари яхшилик ва ёмонлик, гуноҳ ва савоб, эзгулик ва қабохат кабилар маълум бир шахсга хос жиҳат сифатида рамзий тимсолга айлана бошлади, улар ўртасидаги абадий кураш ҳақидаги таълимот ва қарашлар мудом инсониятнинг тафаккур жараёнида қатнашиб, кишилар ҳаётида ҳал этувчи рол ўйнаётганлигини назардан қочирмаслик кераклиги кўпгина олимлар томонидан ўрганилган ва ҳаётий фалсафага татбиқ қилинган. Энди онг тизимида миллий онг, унда миллий тафаккурнинг шаклланиши тарихий манбалар асосида ўрганилиб, “Авесто”да Зардушт томонидан илгари сурилган тушунча ва категориялар, фикр ва мулоҳазаларнинг дунё жамоатчилиги томонидан қабул қилиниб, ҳар бир минтақа ва халқлар томонидан бойитилиб, сайқалланган ҳолда ривожлантирилганлигининг таҳлили ўрта асрлардаги Эрон ва Ўрта Осиё халқлари маънавиятига, диний қарашларига ҳам муҳим таъсир кўрсатганлиги аниқланди. Жумладан, Шарқда кенг тарқалган ислом оламида машҳур тасаввуф таълимотининг шаклланишида ўзига хос ўрин эгаллаган пантеизм, деизм таълимотлари миллий онг, миллий тафаккурни шакллантиришда муҳим рол ўйнаганлигини инкор этиб бўлмайди. Пантеизм- Худо (Аллоҳ)ни муайян шаклда тасаввур қилишни инкор этиб, унинг руҳ, дунёвий ақл сифатида эътироф этилганлигини тасдиқлайди. Руҳий ҳолатдаги олам “Авесто”, Зардуштий даврдан бошлаб бир қанча (эманацион-ҳиссий) босқичлардан ўтиб, бугунги даврга келиб табиат кўринишини касб этди. Табиат бу Худонинг моддий ҳолатдаги ва ундаги ўзгаришлар асосида инсонлар муносабат-мулоқоти даражасига айланиши каби кўриниши, деб тасаввур қилинишига олиб келади. Пантеистик мотивлар (турткилар) кейинчалик ислом фалсафий дунёқарашидаги, инсоният онгига ўрнашиб олган тасаввуфнинг шаклланишига туртки бўлди. Тасаввуф ёки сўфийлик дунёга, яъни ҳиссий аъзоларимизга таъсир этувчи ёлғончи дунё ноз-неъматларига қарши қарашларни таълим беради, натижада киши танаси

⁴ Тоҳир Карим. Миллий тафаккур тараққиётдан. Т.: “Чўлпон”, 2003. -6-бет.

эҳтиёжларини иккинчи даражага туширади, онгда унинг эҳтиёжларига нисбатан лоқайд муносабатда бўлиш зарурлигини ифодалаб шулар орқали инсон руҳи (жони) ўзининг ҳақиқий ўрнига интилишини қўллаб-қувватлашга қаратилган фаолиятларини ўзида мужассамлаштиради⁵. Бинобарин, пантеизм ҳақидаги фикримизга қайтар эканмиз, унинг онг йўналишига таъсири, миллий онг мазмун-моҳиятидаги ўрни каби масалалар Форобий фалсафасида ўзига хос ҳал этилганини кўрамиз. Жумладан, Афлотун, Арасту, Зардуштар ва Қуръони карим таълимотларининг ўзаро таъсирида онг, “ақл” шаклланган Форобий борлиқни иккига: ”Вужуд ул-Вожиб” ва «Вужуд ул-мумкин”га бўлиб тушунтиради. ”Вужуд ул-Вожиб” биринчи ”дунёвий ақл” сифатида ҳамма нарсани билиш сабаби бўлиб, инсондаги мавжудликни билдиради ҳамда барча нарсаларни: материя, шакл, ҳаракат, мақсад, фаолият кабиларни вужудга келтиради. Бу жараёнда, Зардуштий таълимотидан бошлаб, бир қанча эмонацион (ҳиссий) босқичлар юзага келади, охириги босқичда ер ва ундаги нарсалар ер, ҳаво, сув, олов, вужудга келади, ҳар бир нарса шулардан ташкил топган бўлиб, борлиқ “ақл”, ”илм” билан билиб олинади. Бу фикрлар орасида энг муҳими ва асосийси мантиқдир деб кўрсатади аллома (бу жараёнда онг орқали ҳақиқат ёлғондан ажратиб олинади) ҳамда ҳар бир миллатга хос миллийлик шакллари ривожланиб боради. Онг асоси ҳисобланган тафаккур орқали кишилар нарса ва ҳодисаларни ташкил этувчи субстанциялар (моҳиятни) билиб оладилар⁶. У маърифатли фозил одамларда ўн иккита туғма фазилат мавжуд бўлишини таъкидлаб, улардан олтитаси–мутлақо бўлиши шарт бўлган: соғломлик, юксак иқтидор, кучли хотира, зийрак ақл, аниқ, лўнда баён қилиш қобилияти, илмпарварлик; кейинчилари лаззатдан (май ичишдан) ўзини тия билиш, ҳақиқатни севиш, мағрур ва жисми ҳалол, адолатпарвар, ўжар бўлмаслик, жасур ва журъатли бўлиш инсон ақли орқали ифодаланиши мумкинлигини келтириб ўтади.

Бу фикрлар бугунги кунда ҳам ўз моҳиятини йўқотмаган. Илк ўрта асрларда яшаган бошқа алломаларнинг фалсафий меросида ҳам миллий онг жамият, миллат билан баробар шаклланиб бориши ҳақидаги фикрлар мавжуд, яъни кучли давлатда кучли ирода сифатларининг асоси бўлган кучли миллат, кучли онг тизими шаклланиши ҳаётий мисолларда кўрсатилган. Форобий таълимотининг изчил давомчиси бўлган Ибн Сино (980-1037) дунёқарашида («Тиб қонунлари», ”Юрак дорилари», ”Таржимаи хол”) миллийлик асосига қурилган онг шакллари, Арасту, Афлатун фалсафасидаги каби, ислом таълимотининг турли жабҳаларига ажралиб кетганлигини кўрамиз. Уларнинг таълимотига кўра, “Махлуқот” бор экан, ”Моҳият” тушунчалари мавжуддир. Улар алоҳида одам махлуқотни, барча инсонлар эса “моҳият”ни ташкил этади, деб таъкидлайдилар. Инсоният онги унинг индивидуаллашувидан олдин пайдо бўлган. Умумий онг тушунчаси яъни яшаш учун ҳаракат, кураш зарурлиги индивидуаллашган онг тизимларининг мужасамлашуви негизида пайдо бўлган. “Моҳият” шулар орқали ўз-ўзининг мавжудлигини таъминлаган бўлиб, уни ким томонидан бошқарилишига эҳтиёж сезмайди. “Моҳият” ”мавжудлик”дан юқори туради. Яъни, инсоният умумий тушунча бутун дунёни, жамият ёки гуруҳни ифодаловчи манба сифатида ҳар қандай алоҳида олинган одамдан юқори туради. Моҳият баъзида тасодифий бўлиши, тўсатдан, кутилмаганда бирор йўналишга қаратилган бўлиши ҳам мумкин. Лекин зарурий моҳият бу Аллоҳ таоло ҳисобланиб, Худо табиатни ва ўнта ақлли қудратли кучни вужудга келтирди ҳамда энг охириги қудратли куч ер юзини, табиий

⁵ Аҳмад Яссавий, Нажмиддин Кубро, Сулаймон Боқирғоний кабилар.

⁶ Форобий.Фозил одамлар шаҳри.Т.:”Чўлпон”,1996.

ходисалар яратгувчи томондан яратилганидан кейин, инсон танаси ва жонини яратганлиги, инсон табиатнинг ички қонуниятларига бўйсунди, деб таъкидлайди Ибн Сино.

Демак, бутун олам яхлит бир организм бўлгани сабабли, моддий мавжуд ходисадир, ундаги ривожланиш ўз қонунлардан бўлак нарса бўлиши мумкин эмас. Ҳар қандай организм (тана каби, олам ҳам макон ва замонда ҳаракатланади ҳамда ижтимоий формациялар (тарихий даврлар) ўзгариши билан инсоният ҳам ўзгариб, ҳар бир шахс (индивид) ўзига хос хусусиятга эга бўлиб боради, онг тизимида ҳам даврга мос фикр-мулоҳазалар ифодаланади. Яъни инсон онги, тафаккури жамият ривожланиши негизида ривожланиб, онг шакллари пайдо бўлиб, бири иккинчисининг ўрнини эгаллаб боради. Бундай ўзгаришларни алоҳида олинган инсоннинг онг, тафаккур қобилияти ёрдамида билиш мумкин. Онг, тафаккур мазмунини билишнинг қуроли мантиқдир. Мантиқ, ёлғон билан ҳақиқатни ажратиб берувчи ўлчов бўлиб, рационал (ақлий) дунёвий билиш ҳамда Аллоҳдан ваҳий орқали юборилган билимларни умумлаштириш йўли билан тўпланган билимлар йиғиндиси. Бунга мисол сифатида Зардуштийнинг эзгулик маъбудди Ахура Мазда билан олиб борган савол-жавобларини келтириш мумкин. Яъни "Авесто"да дунёвий ва ваҳий билимлар йиғиндиси инсонларга яхшилик бўлиб, бу эса ўзига хос ҳуқуқий тафаккур илдизини ташкил этади.

«Тафаккур» фикр юритиш, ўйлаш дегани. Инсоният ҳайвонот дунёсидан фикрлаш тарзи билан ҳам фарқ қилади. Яшаш учун ҳар бир жондор ўзидан бошқа жонли ва жонсиз мавжудот билан маълум бир муносабатда бўлиши шарт. Унга ҳаво, сув ва озуқа керак, душмандан ўзини сақлаши, дўстига қўмаклашиши лозим. Ҳайвонот дунёсидаги муносабат онгсиз равишда ўйлаб иш қилмай, ҳамма ҳаракати туғма табиий ва қисман тақлидий равишда кечади.

Инсоният ҳар бир ишининг унумли бўлишини ва яхши натижа беришини истайди ва бунга эришишнинг турли йўллари йўлаб топади. Кишининг бошқа инсоний жиҳатлари сингари унинг тафаккурга алақадор томони ҳам ўз тажрибаси ва ўзгалардан ўрганиш натижасида тўплана борган билим ҳисобига ривожлана боради. Бунда кишиларнинг бири-бири билан фикр алмашиши ва табиат ҳамда жамият билан муносабатда бўлиши энг зарурий шартларидан биридир. Шу билан бирга фикрлаш жараёнида ҳам тилнинг бевосита иштироки бўлади ва тил тафаккурнинг ривожланишига, миллий онгнинг ўсишига ёрдам беради.

Фикрни тил воситасида ифодалаш уни гапга айлантириб айтиш ёки ёзишдан иборат. Демак, фикр тил туфайли воқеалашар, зехндан ташқарига чиқиб реаллик тусини олар экан. Фикрлаш жараёнидаги тилнинг иштироки шундаки, киши бир нарсани ўйлаганда шунинг суврати ва тушунчаси билан баробар ўша нарса ва тушунчани англатувчи сўзлар ҳам хаёлга келади ҳамда ўйлаш натижасида вужудга келган ҳукм билан бирга уни ифодалаш мумкин бўлган гап шакллари ҳам хаёлдан кечади. Ҳатто сўзлар ва гап товуш чиқармасдан айтилгандек ҳам бўлади.

Тафаккур ва тил бир нарсанинг икки ички ва ташқи жиҳатларидан иборатга ўхшайди. Аммо тафаккур билан тилнинг ўзига хос хусусиятларидаги ўйлаш ва сўзлаш бир нарса эмас, аммо уларнинг орасида узвий алоқа мавжуд. Мана шунинг учун бир нарса онгимизда ҳосил бўлса «тушунча» деймиз, ўша нарса ва тушунчани билдириш учун айтиладиган лафзни «сўз» деймиз. Бирор ходисани ўйлаб, миямизда бир қарорга келсак, уни «ҳукм» деймиз.

Инсон ўз ҳукмида жамият тараққиёти ва ижтимоий мувозанатига оқилона муносабат кўрсата олса, сиёсий-ҳуқуқий тафаккурни шакллантиришга хизмат қилади. Ҳуқуқий таълим-тарбия барча учун қатъий мажбурий тушунчани берса-да айрим соҳа мутахассисликка касбий ёндошувни талаб этади. Бу узвийлик таълим ва тарбия жараёнларида шахсни ҳуқуқий тасаввур, тушунча, қонун, назария ва тамойилларни шакллантиришни мақсад вазифа, шакл ва методлар ўртасида ўзаро боғлиқ алоқани вужудга келтиради.

Тасаввурнинг шакллантиришда тажриба ҳам ўз аксига эга. Албатта, тажриба-синов, факт, далилий ашёларни таҳлил этиб кузатиш, уларни тажриба-синовсиз тадқиқ этмасдан туриб, фаннинг яқин келгусидаги ривожига ёндошиш қийин. Ҳуқуқий тафаккурга мурожаат этганда ҳам ҳуқуқий нормалардаги қонун-қоидаларни англай олиш, фактларни билиш, ҳақиқатни билиш, ҳақиқатга эҳтиром, кишининг фазилатини билиш унинг билим олиш вақтида унда уйғонган ҳақиқатга нисбатан муҳаббат ва интилиш туйғусини ошириш мақсадини кўзлашдан иборат.

Ҳуқуқий тафаккур маданияти инсон умумий маданиятининг ажралмас қисми сифатида ҳуқуқий тафаккур қонунларини билиб олиш ва уларга риоя этиш, тўғри, тушунарли, қоидага мувофиқ фикрлашни аниқ ва равшан, асосли идрок этиб олишдир.

Ҳуқуқий тафаккур воқъеликни умумлаштириб, тушунча, ҳукм ва хулоса шаклларида акс эттириш қобилиятидир. Фикрлаш жарёнида ҳосил бўлаётган тушунчалар, ҳукмлар ва хулосалар ўртасида муайян мантиқий боғланишлар юзага келадики, тафаккур маданияти ана шу қонун-қоидаларга амал қилишни тақазо этади. Мантиқ фани мазкур формалогик қонунлар билан шуғулланади, бу қонунлар ёрдамида вужудга келган билимлар исботланади ёки рад этилади, уларнинг тўғрилиги тасдиқланади ёхуд инкор этилади.⁷

Шарқ ҳуқуқ фалсафаси намоёндалари ва буюк алломаларимиз ижодини ўрганиш, соғлом авлод маънавиятининг моҳияти ва уни шакллантириш масалалари билан чуқур шуғулланишимиз шарт. Маънавият инсон ва жамият маданиятининг жаҳон цивилизациясига салмоқли ҳиссасини қўшган юқорида тилга олинган барча алломалар замон ва макон талабидандир. Ҳозирги таълим тарбия диний таълим тарбиядан анча йироқлашган эҳтиёж ва зарурият тақазосидан Шарқ мутафаккирларининг ҳаётдаги ўрнини ва қонуниятларини таҳлил қилишимизда Тасаввуф таълимотининг негизи руҳоний дунё билан суғорилган ва реал ҳаёт мағзидан келиб чиқади. Ҳар бир ўқувчи, талаба-ёшлар онгида бир зиё мустақил ва орифона тушунчага эга собит эътиқодий тафаккурий ишонч имкониятларидаги ҳуқуқий тафаккурини шакллантиришнинг педагогик-психологик асосларидандир.

⁷«Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. 2005 йил № 2-сон 46-бет.